

Beleza matemática: abordagem integrativa entre o último Teorema de Fermat e a fórmula de Euler da análise complexa

Mathematical beauty: integrative approach between Fermat's last Theorem and Euler's formula for complex analysis

Sóstenes Rônmel da Cruz

Especialista em Metodologia do Ensino da Matemática pela Faculdade Montenegro

Instituição: Instituto Federal Sertão Pernambucano (IF - Sertão)

Endereço: Rua Aristarco Lopes, 240, Centro, Petrolina – PE, CEP: 56302-100

E-mail: sostenesronmel@gmail.com

Cleomacio Miguel da Silva

Doutor em Tecnologias Energéticas e Nucleares pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Instituição: Universidade de Pernambuco (UPE)

Endereço: Avenida Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro, Recife – PE, CEP: 50100-010

E-mail: cleomacio@hotmail.com

RESUMO

A matemática consegue integrar maravilhosamente a arte e o conhecimento científico. Desde os primórdios das civilizações, a arte e a matemática estão intrinsecamente interligadas. A beleza de uma reflete na outra e vice-versa. É um grande mistério como a arte e a matemática se ligam em diferentes *frameworks* para formar a base do conhecimento científico. A matemática influenciou a arte e a arte influenciou a matemática desde que ela existiu. Na intrincada dança entre matemática e a arte, os limites muitas vezes ficam confusos, sendo muito difícil definir onde termina um e começa o outro. A matemática e a arte formam a beleza que é uma propriedade fundamental da Ciência. A Ciência realmente não existiria sem a matemática e a arte. Em muitas situações que envolvem o estado da arte em estudos matemáticos, é possível integrar partes aparentemente desconexas, e criar um quadro artístico belíssimo de grande valor científico. Por exemplo, que beleza resultaria da integração do Último Teorema de Fermat e a Fórmula de Euler? Que estado da arte pode ser criado dessa integralidade? O Último Teorema de Fermat mostra que não existem três números inteiros positivos que sejam uma solução para $x^n + y^n = z^n$ para qualquer “ n ” maior que 2. O grande matemático Leonhard Euler desenvolveu uma das mais fantásticas fórmulas da matemática que integra cinco importantes constantes da natureza, que são 0, 1, e , π , i na identidade $e^{i\pi} + 1 = 0$. Euler mostrou que todo número complexo pode ser escrito pela fórmula: $z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$. Sendo assim, e dentro desse contexto, o presente artigo teve como objetivo desenvolver uma abordagem integrativa entre o Último Teorema de Fermat e a Fórmula de Euler da análise complexa. Para tanto, foram

realizadas operações algébricas integradas no campo dos números reais e complexos. Os resultados obtidos mostraram que, semelhantemente ao que acontece no campo dos números reais, a operacionalidade do Último Teorema de Fermat continua válida para $n = 2$ no campo dos números complexos.

Palavras-chave: análise complexa, análise real, álgebra abstrata, complexidade matemática, números complexos.

ABSTRACT

Mathematics can wonderfully integrate art and scientific knowledge. Since the dawn of civilizations, art and mathematics have been intrinsically intertwined. The beauty of one reflects on the other and vice versa. It is a great mystery how art and mathematics are linked in different frameworks to form the basis of scientific knowledge. Mathematics has influenced art and art has influenced mathematics for as long as mathematics has existed. In the intricate dance between mathematics and art, the boundaries are often blurred, making it very difficult to define where one ends and the other begins. Mathematics and art form the beauty that is a fundamental property of Science. Science would not really exist without mathematics and art. In many situations involving the state of the art in mathematical studies, it is possible to integrate apparently disconnected parts and create a beautiful artistic picture of great scientific value. For example, what beauty would result from the integration of Fermat's Last Theorem and Euler's Formula? What state of the art can be created from this completeness? Fermat's Last Theorem shows that there are no three positive integers that are a solution to $x^n + y^n = z^n$ for any "n" greater than 2. The great mathematician Leonhard Euler developed one of the most fantastic formulas in mathematics that integrates five important constants of nature, which are 0, 1, e, π , i in the identity $e^{i\pi} + 1 = 0$. Euler showed that every complex number can be written by the formula: $z = r(\cos\theta + isen\theta) = re^{i\theta}$. Therefore, and within this context, this article aimed to develop an integrative approach between Fermat's Last Theorem and Euler's Formula for complex analysis. To this end, integrated algebraic operations were carried out in the field of real and complex numbers. The results obtained showed that, similarly to what happens in the field of real numbers, the operability of Fermat's Last Theorem remains valid for $n = 2$ in the field of complex numbers.

Keywords: complex analysis, real analysis, abstract algebra, mathematical complexity, complex numbers.

1 INTRODUÇÃO

A matemática é extremamente útil. Suas aplicações práticas vão da engenharia à astronomia, dos negócios à medicina e ao planejamento urbano. Mas, nem todos estão conscientes da sua natureza fascinante.

Na verdade, a matemática pode ter um apelo estético igual ao de qualquer coisa nas artes. Matemática é um assunto frequentemente associado a números, equações e fórmulas. No entanto, é muito mais do que isso. A matemática é uma linguagem que nos permite descrever e compreender o mundo que nos rodeia de forma precisa e lógica.

O estudo da matemática remonta a milênios e é frequentemente considerado um dos campos de estudo mais esteticamente agradáveis. A beleza da matemática reside na sua capacidade de explicar fenômenos complexos de uma forma simples e elegante. É uma linguagem que pode ser usada para descrever tudo, desde o movimento dos planetas até o comportamento das partículas subatômicas. Outro belo aspecto da matemática é a sua capacidade de resolver problemas. Fornece-nos os meios para resolver problemas difíceis em disciplinas como física, engenharia e economia. Por exemplo, o cálculo nos permite calcular taxas de variação e otimizar funções. A álgebra linear nos permite resolver sistemas de equações com múltiplas variáveis. Estas ferramentas revolucionaram muitos campos e permitiram-nos fazer avanços incríveis na ciência e na tecnologia.

A matemática fornece raciocínio abstrato. A matemática lida com conceitos abstratos e nos permite raciocinar e explorar ideias além do mundo físico. Fornece uma estrutura para o pensamento lógico e a resolução de problemas, permitindo-nos compreender fenômenos complexos e fazer previsões. Expressão Criativa e Estética também pode ser fornecida. A matemática pode ser vista como uma forma de arte criativa. Os matemáticos muitas vezes descrevem o seu trabalho como elegante e bonito quando descobrem soluções concisas e elegantes para problemas complexos. A simplicidade e elegância das provas e fórmulas matemáticas têm um apelo estético, semelhante a uma obra de arte.

A matemática também possui uma beleza estética que pode ser apreciada puramente por si mesma. A elegância e a simplicidade das provas matemáticas são frequentemente comparadas a obras de arte ou música. Os matemáticos buscam elegância em suas demonstrações, usando apenas suposições e

passos lógicos necessários. Esta busca pela elegância levou os matemáticos a descobrir conexões inesperadas entre áreas aparentemente não relacionadas da matemática (DEVLIN, 2011).

Além de suas aplicações práticas e beleza estética, a matemática também é importante por seu papel na educação. A matemática nos ensina habilidades de pensamento crítico, habilidades de resolução de problemas e raciocínio lógico. Essas habilidades são essenciais para o sucesso em muitos campos, incluindo ciência, engenharia e finanças. A matemática também nos ensina a apreciar a beleza dos padrões e a elegância dos argumentos lógicos. Outro aspecto da matemática que a torna bela é a sua elegância e simplicidade. O teorema de Pitágoras, por exemplo, que afirma que num triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, é uma afirmação simples, mas poderosa, que tem sido usada há milhares de anos (STEWART, 2013).

Verdadeiramente, a matemática tem uma beleza inerente à sua abstração. Conceitos como infinito ou números imaginários podem parecer estranhos ou até absurdos à primeira vista, mas, são essenciais para a compreensão de muitos conceitos matemáticos e têm aplicações práticas em áreas como física e engenharia. As explicações matemáticas de eventos complicados são sua beleza. A matemática resolve muitos problemas e é linda. Promove o pensamento crítico, a resolução de problemas e a lógica. “A matemática pura é, a seu modo, a poesia das ideias lógicas”, observou Einstein. A matemática é bela porque nos ajuda a perceber padrões e correlações em nosso ambiente, tem beleza e simplicidade que a tornam acessível a todos e tem noções abstratas que desafiam nosso conhecimento da realidade (DEVLIN, 2011).

A matemática consegue integrar dentro do seu domínio, temáticas aparentemente desconexas, criando novos padrões de beleza simplesmente surpreendentes. Esse hibridismo é fundamental para que haja o surgimento de novas propriedades. Na antologia da matemática, o Último Teorema de Fermat e a Fórmula de Euler da análise complexa são duas grandes entidades que se

destacam por sua beleza estética e elegância. Qual beleza matemática resultaria da união desses dois entes? (ZEITZ, 2007).

Um dos mais famosos de todos os problemas da teoria dos números, sem solução há mais de 350 anos, é conhecido como o Último Teorema de Fermat. Na margem de um exemplar da “Aritmética” de Diofanto, ao lado de um problema relativo a escrever um quadrado como a soma de dois quadrados, Fermat escreveu que é impossível escrever um cubo como a soma de dois cubos, uma quarta potência como a soma de duas quartas potências, e assim por diante. Fermat afirmou que a equação $x^n + y^n = z^n$ não pode ser resolvida quando $n > 2$. Em junho de 1997, Andrew J. Wiles recebeu o Prêmio Wolfskehl, que não era reivindicado há 89 anos, por provar o Último Teorema de Fermat. Se não tivesse estudado curvas elípticas em Cambridge, Wiles poderia não estar preparado para fazer o trabalho que levou à sua prova bem-sucedida. Uma prova do Último Teorema de Fermat significa que construir boas sequências criptográficas com períodos iguais a potências de números primos em muitos campos é teoricamente possível (PAGE, 2001).

No mundo dos números complexos, à medida que se integra expressões trigonométricas, provavelmente, encontra-se a chamada **fórmula de Euler da análise complexa** ($z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$) (ZILL; SHANAHAN, 2009). Nomeada em homenagem ao lendário matemático Leonhard Euler, essa maravilhosa equação merece um exame mais detalhado, para que se possa utilizá-la em todo o seu potencial. A fórmula de Euler nos permite expressar números complexos como **exponenciais** e explorar as diferentes maneiras pelas quais ela pode ser estabelecida com relativa facilidade. A identidade de Euler é frequentemente considerada a “mais bela equação matemática” devido à sua simplicidade e capacidade de mostrar a relação entre cinco constantes essenciais da matemática. Nenhuma outra equação expressa a relação de tantas constantes em vários campos matemáticos de maneira tão simples. A identidade de Euler nos ajuda a compreender melhor os números complexos e suas relações com a trigonometria (ZILL; SHANAHAN, 2009). Tem sido benéfico em computação gráfica, robótica, navegação, dinâmica de voo, mecânica orbital

e análise de circuitos, onde números complexos e cálculo são usados. Ao longo dos anos, muitos grandes matemáticos e cientistas glorificaram esta equação simples e elegante acima de outras soluções matemáticas. Richard Feynman, físico e ganhador do Prêmio Nobel, chamou-a de “nossa joia” e considerou-a “a fórmula mais notável da matemática” (CREASE, 2011). Embora esta equação seja glorificada por muitos, apenas alguns a compreendem.

O Último Teorema de Fermat e a fórmula de Euler da análise complexa são belezas distintas do grande quadro artístico da matemática. Aparentemente, essas entidades matemáticas são desconexas entre si. Por um lado, tem-se a elevada complexidade matemática na prova da demonstração do Último Teorema de Fermat dada por Wiles (PAGE, 2001); enquanto que por outro, a beleza da simplicidade da fórmula de Euler da análise complexa. É exatamente usando a fórmula de Euler que se obtém a identidade $e^{i\pi} + 1 = 0$ que une as cinco constantes fundamentais da matemática: 0, 1, e , π , i . Essa ligação é tão extraordinária que resulta numa complexidade irreduzível (SILVA; CRUZ, 2018). Sendo assim, e dentro desse contexto, o objetivo do presente artigo foi utilizar operações matemáticas da análise real e complexa com a finalidade de realizar uma abordagem integrativa entre o Último Teorema de Fermat e a fórmula de Euler da análise complexa.

2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada no presente trabalho constou de diversas operações matemáticas realizadas no campo dos números reais e complexos. Assim, foram consideradas as operações desenvolvidas na solução heurística do Último Teorema de Fermat, conforme foi mostrado por Cruz, Silva e Júnior (2023):

2.1 CÁLCULOS DA SOLUÇÃO HEURÍSTICA DO ÚLTIMO TEOREMA DE FERMAT

Escrevendo x , y e z como a razão de dois números. O último teorema de Fermat diz que $x^n + y^n = z^n$ não tem solução para $n \in \mathbb{N}$ e $n \geq 3$ com x, y e $z \in$

$\mathbb{Z}$ ou x, y e $z \in \mathbb{Q}$, pois, $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$. Nesse trabalho considerou-se x, y e $z \in \mathbb{Q}$. Portanto, podemos escrever x, y e z como a razão de dois números:

$$x = \frac{a_1}{b_1} \in \mathbb{Q} \text{ com } a_1, b_1 \in \mathbb{Q}$$

$$y = \frac{a_2}{b_2} \in \mathbb{Q} \text{ com } a_2, b_2 \in \mathbb{Q}$$

$$z = \frac{a_3}{b_3} \in \mathbb{Q} \text{ com } a_3, b_3 \in \mathbb{Q}$$

2.2 PROPOSTA HEURÍSTICA

Heuristicamente, no presente trabalho foi considerado que: $x_1^n + y_1^n = z_1^n \rightarrow$ com $n \geq 3$ e $n \in \mathbb{N}$, x_1, y_1 e $z_1 \in \mathbb{Q}$.

$\mathbb{N} \rightarrow$ Conjunto dos números naturais.

$\mathbb{Z} \rightarrow$ Conjunto dos números inteiros.

$\mathbb{Q} \rightarrow$ Conjunto dos números racionais.

$\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \rightarrow$ todo inteiro é racional.

$\mathbb{Q} \not\subset \mathbb{Z}$

$(z_1^n)^2 = (z_1^2)^n \rightarrow$ Uma das propriedades da potência.

2.3 HIPÓTESE DE ESTUDO

Para dar prosseguimento à proposta heurística e analisando a sua viabilidade, considerou-se o seguinte sistema:

$$(I) \quad x_1^n + y_1^n = z_1^n$$

$$(II) \quad (x - x_1^n) \cdot (x - y_1^n) = 0$$

Com x_1, y_1 e $z_1 \in \mathbb{Q}$; $n \geq 3$ e $n \in \mathbb{N}$.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Maiores detalhes sobre a solução heurística do Último Teorema de Fermat encontram-se apresentados em Cruz, Silva e Júnior (2023). Portanto, dentro do contexto analisado até o presente momento, buscou-se relações matemáticas entre a solução heurística do Último Teorema de Fermat, a equação do segundo grau e a fórmula de Euler da análise complexa, como abordado a seguir:

3.1 FÓRMULA DE EULER

$$(e)^{\theta i} = \cos(\theta) + i \sin(\theta).$$

Como se trata da fórmula de Euler da análise complexa, então, podemos considerar $\forall \theta \in [0, 2\pi]$, pois, o ângulo θ irá desaparecer durante os cálculos, em decorrência de ser dividido por ele mesmo. O ângulo θ pode assumir qualquer valor no intervalo $[0, 2\pi]$.

Para iniciar, consideremos $n \geq 2$ e $n \in \mathbb{N}$. Dado $z = a + bi$ (número complexo) então:

$$z = r (e)^{\theta i} \text{ com } r = \sqrt{(a)^2 + (b)^2}$$

Da solução heurística (CRUZ; SILVA; JÚNIOR, 2023) foi possível mostra que:

$$\left(\frac{x_1}{2p^2}\right)^n + \left(\frac{y_1}{2p^2}\right)^n = \left(\frac{v_1 \cdot y_1}{p^2 \cdot z_1}\right)^{n-1}$$

Portanto, tem-se que:

$$x_1 = 2v_1 ; 2 \cdot \left(\frac{x_1 y_1}{z_1^2}\right)^n = \sin(\theta) \cos(\theta)$$

$$\cos(\theta) = \frac{x_1}{p}$$

$$\text{sen}(\theta) = \frac{y_1}{z_1 p}$$

Mediante tais considerações tem-se que:

$$\left(\frac{x_1}{2p^2}\right)^n + \left(\frac{y_1}{2p^2}\right)^n = \left(\frac{2v_1 \cdot y_1}{2p^2 \cdot z_1}\right)^{n-1} \text{ com } n \geq 2 \text{ e } n \in \mathbb{N}$$

$$\left(\frac{x_1}{2p^2}\right)^n + \left(\frac{y_1}{2p^2}\right)^n = \left(\frac{x_1 \cdot y_1 \cdot 1}{p^2 \cdot z_1 \cdot 2}\right)^{n-1}$$

$$\left(\frac{x_1}{2p^2}\right)^n + \left(\frac{y_1}{2p^2}\right)^n = \left(\frac{x_1}{p} \cdot \frac{y_1}{z_1 p} \cdot \frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$\left(\frac{x_1}{2p^2}\right)^n + \left(\frac{y_1}{2p^2}\right)^n = \left[\cos(\theta) \cdot \text{sen}(\theta) \cdot \frac{1}{2}\right]^{n-1}$$

Substituindo:

$$\text{sen}(\theta)\cos(\theta) = 2 \cdot \left[\frac{x_1 y_1}{z_1^2}\right]^n$$

$$\left(\frac{x_1}{2p^2}\right)^n + \left(\frac{y_1}{2p^2}\right)^n = \left[2 \cdot \left(\frac{x_1 y_1}{z_1^2}\right)^n \cdot \frac{1}{2}\right]^{n-1}$$

$$\left(\frac{x_1}{2p^2}\right)^n + \left(\frac{y_1}{2p^2}\right)^n = \left[\left(\frac{x_1 y_1}{z_1^2}\right)^n\right]^{n-1}$$

$$\left(\frac{x_1}{2p^2}\right)^n + \left(\frac{y_1}{2p^2}\right)^n = \left[\frac{x_1 y_1}{z_1^2}\right]^{n^2-n}$$

Obs.:

$\mathbb{R}$ (conjunto dos números reais)

$\mathbb{Z}$ (conjunto dos números complexos)

$\mathbb{R} \subset \mathbb{Z}$ pois $a \in \mathbb{R} \Rightarrow a = a + 0i$

Se $W_1 = a_1 + b_1 i$ e $W_2 = c_1 + d_1 i$

$$W_1 = W_2 \Rightarrow$$

$$a_1 + b_1i = c_1 + d_1i \Rightarrow$$

$$a_1 = c_1$$

$$b_1 = d_1$$

Considerando o conjunto dos números complexos pode-se fazer:

$$W_1 = \frac{x_1 y_1}{z_1^2} = \frac{x_1 y_1}{z_1^2} + 0i$$

Pela fórmula de Euler da análise complexa, tem-se:

$$W_1 = r_1 \cdot e^{\theta i}$$

$$r_1 = \sqrt{\left(\frac{x_1 y_1}{z_1^2}\right)^2 + (0)^2} = \sqrt{\left(\frac{x_1 y_1}{z_1^2}\right)^2} = \frac{x_1 y_1}{z_1^2}$$

$$\cos(\theta) = \frac{\frac{x_1 y_1}{z_1^2}}{\frac{x_1 y_1}{z_1^2}} = 1$$

$$\text{Logo, } \theta = 2\pi$$

$$W_1 = r_1 \cdot e^{2\pi i}, \text{ ou seja}$$

$$\frac{x_1 y_1}{z_1^2} = r_1 \cdot e^{2\pi i}$$

Substituindo tem-se:

$$\left(\frac{x_1}{2p^2}\right)^n + \left(\frac{y_1}{2p^2}\right)^n = [r_1 \cdot e^{2\pi i}]^{n^2-n}$$

$$\left(\frac{x_1^n + y_1^n}{(2p^2)^n}\right) = (r_1)^{n^2-n} \cdot e^{(n^2-n) \cdot 2\pi i}$$

Em decorrência de uma das equações do sistema apresentado na solução heurística do Último Teorema de Fermat (CRUZ; SILVA; JÚNIOR, 2023) tem-se:

$$(x_1)^n + (y_1)^n = (z_1)^n$$

Substituindo, tem-se:

$$\left(\frac{(z_1)^n}{(2p^2)^n}\right) = (r_1)^{n^2-n} \cdot e^{(n^2-n) \cdot 2\pi i}$$

$$\left(\frac{z_1}{2p^2}\right)^n = (r_1)^{n^2-n} \cdot e^{(n^2-n) \cdot 2\pi i}$$

Considerando que:

$$W_2 = \frac{z_1}{2p^2} = \frac{z_1}{2p^2} + 0i$$

Pela relação de Euler tem-se que:

$$W_2 = r_2 e^{\theta i}$$

$$r_2 = \sqrt{\left(\frac{z_1}{2p^2}\right)^2 + (0)^2} = \sqrt{\left(\frac{z_1}{2p^2}\right)^2} = \frac{z_1}{2p^2}$$

$$\cos(\theta) = \frac{\frac{z_1}{2p^2}}{\frac{z_1}{2p^2}} = 1$$

Logo, $\theta = 2\pi$

$$W_2 = r_2 e^{2\pi i}, \text{ ou seja } \frac{z_1}{2p^2} = r_2 e^{2\pi i}$$

Substituindo-se tem:

$$[r_2 e^{2\pi i}]^n = [r_1 e^{2\pi i}]^{n^2-n}$$

$$(r_1)^{n^2-n} \cdot e^{[2\pi in^2 - 2\pi in]} = (r_2)^n \cdot e^{2\pi in}$$

Aplicando Logaritmo em ambos os lados, tem-se:

$$\text{Ln} [(r_1)^{n^2-n} \cdot e^{[2\pi in^2 - 2\pi in]}] = \text{Ln} [(r_2)^n \cdot e^{2\pi in}]$$

$$\text{Ln} [r_1]^{n^2-n} + \text{Ln}(e)^{[2\pi in^2 - 2\pi in]} = \text{Ln} [r_2]^n + \text{Ln}[e]^{2\pi in}$$

Obs.: $\text{Ln}(e) = \log_e e = 1$

$$\text{Ln} [r_1]^{n^2-n} + (2\pi in^2 - 2\pi in)\text{Ln}(e) = \text{Ln} [r_2]^n + 2\pi in\text{Ln}(e)$$

$$\text{Ln} [r_1]^{n^2-n} + (2\pi in^2 - 2\pi in)\text{Ln}(e) = \text{Ln} [r_2]^n + 2\pi in\text{Ln}(e)$$

$$\text{Ln} [r_1]^{n^2-n} + 2\pi in^2 - 2\pi in = \text{Ln} [r_2]^n + 2\pi in$$

$$\text{Ln}[r_1]^{n^2-n} + [2\pi n^2 - 2\pi n]i = \text{Ln}[r_2]^n + [2\pi n]i$$

Tem-se aqui uma igualdade de números complexos e devido a isso e também em relação a parte imaginária, obtém-se:

$$2\pi n^2 - 2\pi n = 2\pi n$$

$$2\pi [n^2 - n] = 2\pi [n]$$

$$n^2 - n = n \text{ ou } n = n^2 - n$$

$$n^2 - 2n = 0$$

$$n[n - 2] = 0$$

$$n = 2$$

Conforme foi demonstrado por Cruz, Silva e Júnior (2023) na solução heurística do Último Teorema de Fermat, o sistema abaixo só tem solução para $n = 2$.

$$\begin{cases} x_1^n + y_1^n = z_1^n \\ (x - x_1^n)(x - y_1^n) = 0 \end{cases}$$

Semelhantemente, a utilização da fórmula de Euler mostra que o sistema (com x_1, y_1 e $z_1 \in \mathbb{Q}$) também tem solução válida apenas para $n = 2$. Isso é incrivelmente fantástico! É um indicativo de que o Último Teorema de Fermat tem validade no campo dos números complexo. É um quadro artístico de beleza matemática extraordinária.

3.2 RELAÇÕES DE CONJECTURAS

Fazendo conjecturas de validade para diferentes valores de “ n ” obtidos pela fórmula de Euler da análise complexa e o Último Teorema de Fermat, é fácil mostrar que, para $n > 2$ é falso, pois:

$$n \Rightarrow n = n^2 - n$$

$$3 \Rightarrow 3 = 3^2 - 3$$

$$3 = 9 - 3$$

$$3 = 6 \text{ (falso)}$$

$$4 \Rightarrow 4 = 4^2 - 4$$

$$4 = 16 - 4$$

$$4 = 12 \text{ (falso)}$$

$n \Rightarrow n = n^2 - n$ falso para $n \geq 3$ de acordo os parâmetros matemáticos estabelecidos no trabalho.

O sistema (com x_1, y_1 e $z_1 \in \mathbb{Q}$):

$$\begin{cases} x_1^n + y_1^n = z_1^n \\ (x - x_1^n)(x - y_1^n) = 0 \end{cases} \text{ com } (n \geq 2, n \in \mathbb{N})$$

É verdadeiro para $n = 2$ e falso para $n \geq 3$ de acordo os parâmetros matemáticos estabelecidos no presente trabalho. Considerarmos o conjunto dos números complexos e a fórmula de Euler $(e)^{\theta i} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$, analisemos a parte real conforme relação abaixo:

$$\text{Ln}[r_1]^{n^2-n} = \text{Ln}[r_2]^n$$

$$(n^2 - n)\text{Ln}[r_1] = n\text{Ln}[r_2]$$

Para $n = 2$ vamos demonstrar que a parte real são iguais entre si. Supondo que $r_1 = r_2$, então tem-se:

$$\frac{z_1}{2p^2} = \frac{x_1 y_1}{z_1^2}$$

De acordo com as manipulações algébricas da solução heurística do Último Teorema de Fermat (Cruz, Silva e Júnior, 2023), tem-se que:

$$\sin(\theta)\cos(\theta) = 2 \cdot \left(\frac{x_1 y_1}{z_1^2}\right)^n \text{ com } 0 < \theta \leq \frac{\pi}{4} \text{ e que}$$

$$\sin(\theta) = \frac{y_1}{pz_1}$$

$$\cos(\theta) = \frac{x_1}{p}$$

$$\operatorname{sen}(\theta)\cos(\theta) = 2 \cdot \left(\frac{x_1 y_1}{z_1^2}\right)^2 \text{ para } n = 2.$$

Substituíndo-se tem:

$$\boxed{\frac{x_1}{p} \cdot \frac{y_1}{p z_1} = 2 \cdot \frac{x_1^2 y_1^2}{z_1^4}} \Rightarrow \boxed{\frac{x_1 y_1}{p^2 z_1} = 2 \cdot \frac{x_1^2 y_1^2}{z_1^4}} \Rightarrow$$

$$\frac{1}{p^2} = 2 \cdot \frac{x_1^2 y_1^2}{z_1^4} \cdot \frac{z_1}{x_1 y_1}$$

$$\boxed{\frac{1}{2p^2} = \frac{x_1 y_1}{z_1^3}}$$

$$2p^2 \cdot x_1 y_1 = z_1^3$$

$$\boxed{2p^2 = \frac{z_1^3}{x_1 y_1}}$$

Substituíndo-se tem:

$$\frac{z_1}{2p^2} = \frac{x_1 y_1}{z_1^2}$$

$$z_1 \cdot \frac{x_1 y_1}{z_1^3} = \frac{x_1 y_1}{z_1^2}$$

$$\frac{x_1 y_1}{z_1^2} = \frac{x_1 y_1}{z_1^2}$$

(Como queríamos demonstrar).

ou seja, $r_1 = r_2$

Consequentemente tem-se que:

$$(n^2 - n) \operatorname{Ln}[r_1] = n \operatorname{Ln}[r_2]$$

Substituindo $n = 2$ e $r_1 = r_2$

Tem-se finalmente:

$$2 \operatorname{Ln}[r_1] = 2 \operatorname{Ln}[r_1] \text{ (Como queríamos demonstrar).}$$

Observação: aqui na parte real pode-se considerar o mesmo intervalo angular presente na solução heurística $0 < \theta \leq \frac{\pi}{4}$, por se tratar da parte real do número complexo. Entretanto, na parte imaginária foi considerado $\forall \theta \in [0, 2\pi]$ que é um intervalo maior, por se tratar do campo complexo integrado com a fórmula de Euler da análise complexa e também porque o ângulo $\theta = 2\pi$ será dividido por ele mesmo, e consequentemente em decorrência de tal fato, o ângulo θ pode assumir qualquer valor dentro do intervalo $[0, 2\pi]$.

É possível observar que, para $n = 2$, todas as igualdades que aparecem no trabalho são satisfeitas. Entretanto, para $n \geq 3$, pelo menos uma dessas igualdades falha. Conforme foi demonstrado, $n = n^2 - n$. Sabe-se que $x_1^n + y_1^n = z_1^n$. Porém, pode-se afirmar que $z_1^n = z_1^n$ e substituindo $n = n^2 - n$, tem-se que $z_1^{n^2-n} = z_1^n$, ou seja, $z_1^{n^2-n} - z_1^n = 0$. Fazendo uma pequena manipulação algébrica, foi possível demonstrar que:

$$z_1^{n^2-n} - z_1^n = z_1^n (z_1^{n^2-2n} - 1) = 0.$$

É interessante observar que só existe duas soluções possíveis para a equação:

$$z_1^n (z_1^{n^2-2n} - 1) = 0.$$

Essas soluções são $z_1 = 0$ que vem da igualdade $z_1^n = 0$ e $z_1 = 1$ que vem da igualdade $(z_1^{n^2-2n} - 1) = 0$.

Consideremos agora o sistema da solução heurística do Último Teorema de Fermat (CRUZ; SILVA; JÚNIOR, 2023):

$$\begin{cases} x_1^n + y_1^n = z_1^n \\ (x - x_1^n)(x - y_1^n) = 0 \end{cases}$$

Nesse caso, para $n \geq 3$, só se aceita como solução para variável z_1 , os valores $z_1 = 0$ ou $z_1 = 1$

Para $z_1 = 0$, as soluções que poderiam ser aceitas para a equação $x_1^n + y_1^n = z_1^n$ seriam:

Solução-I

$$(x_1, y_1, z_1) = (0, 0, 0) \text{ para } n \text{ sendo um número natural par ou ímpar.}$$

$$x_1^n + y_1^n = z_1^n$$

$$(0)^n + (0)^n = (0)^n$$

$$0 + 0 = 0$$

Solução-II

$$(x_1, y_1, z_1) = (a, -a, 0) \text{ com } a \in \mathbb{Q} \text{ e } n \text{ sendo um número natural ímpar.}$$

$$x_1^n + y_1^n = z_1^n$$

$$(a)^n + (-a)^n = (0)^n$$

$$0=0$$

Exemplo:

$$(1/2, -1/2, 0) \text{ e } n = 3$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = (0)^3$$

$$\frac{1}{8} - \frac{1}{8} = 0$$

$$0=0$$

Para $z_1 = 1$ as soluções que poderiam ser aceitas para a equação $x_1^n + y_1^n = z_1^n$ seriam:

Solução-I

$$(x_1, y_1, z_1) = (1, 0, 1)$$

$$x_1^n + y_1^n = z_1^n$$

$$(1)^n + (0)^n = (1)^n$$

$$1=1$$

Solução-II

$$(x_1, y_1, z_1) = (0, 1, 1)$$

$$x_1^n + y_1^n = z_1^n$$

$$(0)^n + (1)^n = (1)^n$$

$$1=1$$

Observar-se que, pelo menos uma das três variáveis x_1, y_1 e z_1 , para $n \geq 3$, teria que deixar de existir, pois, obrigatoriamente, no mínimo, uma das três variáveis teria que assumir valor zero, fazendo com que a equação $x_1^n + y_1^n = z_1^n$ perdesse a característica de ser equação de Fermat.

3.3 CONSEQUÊNCIAS DE VALIDADE DE “N” NO CAMPO COMPLEXO

Tomando como ponto de partida a análise complexa de tudo que foi analisado até o momento, foi possível demonstrar que:

$$(2\pi i n^2 - 2\pi i n) \text{Ln}(e) = 2\pi i n \text{Ln}(e)$$

$$2\pi n^2 - 2\pi n = 2\pi n$$

$$2\pi[n^2 - n] = 2\pi[n]$$

$$n^2 - n = n \text{ ou } n = n^2 - n$$

$$n^2 - 2n = 0$$

$$n[n - 2] = 0$$

$$n = 2$$

Por outro lado, sabe-se que $(2\pi i n^2 - 2\pi i n) \text{Ln}(e) = 2\pi i n \text{Ln}(e)$ equivale a:

$$\operatorname{Ln}(e)^{[2\pi in^2 - 2\pi in]} = \operatorname{Ln}[e]^{2\pi in} \text{ conseqüentemente temos: } (e)^{[2\pi in^2 - 2\pi in]} = [e]^{2\pi in} = 1$$

Aqui temos de acordo com a história da matemática, de que Euler afirmou que conseguiu uma fórmula que mostrou que um número complexo pode ser igual a um número real. Entretanto, nesse ponto, é possível sair dessa igualdade de um número complexo igual a um número real para uma igualdade de um número real igual a um número real dividindo ambas as potências de cada lado por $2\pi i$ (sabemos que isso é matematicamente possível) e desta forma chegaremos a:

$$(e)^{[n^2 - n]} = [e]^n$$

Assim sendo, tem-se que um número real é igual a um número real e anteriormente tinha-se que um número complexo era igual a um número real. Logicamente que o único valor que preserva a igualdade $(e)^{[n^2 - n]} = [e]^n$ como verdadeira é $n = 2$. $(e)^{[n^2 - n]} = [e]^n$ implica que $n^2 - n = n$, em decorrência das bases da igualdade serem iguais. Portanto, tem-se:

$$n^2 - 2n = 0$$

$$n[n - 2] = 0$$

$$n = 2$$

Portanto, é possível mostra que:

$$(e)^2 = [e]^2 \text{ (verdade) para } n = 2.$$

$$(e)^2 = [e] \text{ (falso) para } n = 3.$$

De maneira geral temos que: $(e)^{[n^2-n]} = [e]^n$ é falso para $n \geq 3$.

Somente $n = 2$ comprova as igualdades de acordo os parâmetros estabelecidos no presente estudo e lembrando que estamos trabalhando com $n \geq 2$. Considerando uma análise mais geral conforme a solução heurística do Último Teorema de Fermat proposto por Cruz, Silva e Júnior (2023) e análise complexa, tem-se:

$\text{Ln } [r_1]^{n^2-n} + 2\pi i n^2 - 2\pi i n = \text{Ln } [r_2]^n + 2\pi i n$. Aqui é importante observar que $\text{Ln } [r_1]^{n^2-n} = \text{Ln } [r_2]^n$, pois para $n \geq 2$, teremos $[r_1]^{n^2-n} = [r_2]^n$. Mostrar isso é fácil, basta considerar as seguintes operações:

$$[r_1]^{n^2-n} = [r_2]^n$$

$$\left[\frac{x_1 y_1}{z_1^2} \right]^{n^2-n} = \left(\frac{z_1}{2p^2} \right)^n$$

$$\text{sen}(\theta) \cos(\theta) = 2 \cdot \left(\frac{x_1 y_1}{z_1^2} \right)^n$$

Nesse caso, isola-se $2p^2$ em $\frac{x_1}{p} \cdot \frac{y_1}{p z_1} = 2 \cdot \left(\frac{x_1 y_1}{z_1^2} \right)^n$, substituindo-o em

$$\left[\frac{x_1 y_1}{z_1^2} \right]^{n^2-n} = \left(\frac{z_1}{2p^2} \right)^n \text{ e obtendo}$$

$$[r_1]^{n^2-n} = [r_2]^n \text{ para } n \geq 2.$$

Como $[r_1]^{n^2-n} = [r_2]^n$ para $n \geq 2$, então:

$$\text{Ln}[r_1]^{n^2-n} - \text{Ln}[r_2]^n + [2\pi n^2 - 2\pi n]i = [2\pi n]i$$

$$0 + [2\pi n^2 - 2\pi n]i = [2\pi n]i$$

$$[2\pi n^2 - 2\pi n]i = [2\pi n]i$$

$$n^2 - n = n \text{ ou } n = n^2 - n$$

$$n^2 - 2n = 0$$

$$n[n - 2] = 0$$

$$n = 2$$

Assim, conseguiu-se chegar a uma situação em que apareceu uma equação que envolve somente a variável “ n ” do sistema da solução heurística e ao resolvê-la é possível achar o valor específico para “ n ” e esse valor é o $n = 2$. Esse valor ao ser substituído em todas as igualdades comprova que elas são verdadeiras. A equação em “ n ” surgiu exatamente do próprio sistema da solução heurística do Último Teorema de Fermat, como proposto por Cruz, Silva e Júnior (2023). Decorrente disso, foi possível chegar a outras novas descobertas de grande beleza matemática. Para $n \geq 3$, pelo menos uma das igualdades constará como falsa e conseqüentemente, será falso também para o sistema da solução heurística (CRUZ; SILVA; JÚNIOR, 2023), como veremos abaixo:

$$x_1^n + y_1^n = z_1^n$$

Substituindo $n = n^2 - n$, tem-se: $x_1^n + y_1^n = z_1^{n^2-n} = (z_1^n)^{n-1}$ e substituindo $z_1^n = x_1^n + y_1^n$, tem-se: $(x_1^n + y_1^n) = ((x_1^n + y_1^n))^{n-1}$. O interessante é que essa igualdade somente é verdadeira para $n = 2$. Isso mostra a beleza matemática da integralidade entre a solução heurística do Último Teorema de Fermat, como proposto por Cruz, Silva e Júnior (2023), e a Fórmula de Euler da análise complexa. Considerando todas as operações realizadas no presente artigo, pode-se afirmar matematicamente que a solução heurística como proposta por Cruz, Silva e Júnior (2023), está tão correta que, se isolarmos

v_1 em $x_1 = 2v_1 e 2p^2$ na equação $\frac{x_1}{p} \cdot \frac{y_1}{pz_1} = 2 \cdot \left(\frac{x_1 y_1}{z_1^2}\right)^n$ e substituir tudo isso na equação da solução heurística $x_1^n + y_1^n = (2p^2)^n \left(\frac{v_1 y_1}{p^2 z_1}\right)^{n-1}$, chegaremos exatamente na equação $x_1^n + y_1^n = z_1^n$. Isso comprova o quanto a base para essa nova visão no campo complexo é sólida e muito bem estruturada.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relação integrativa entre o Último Teorema de Fermat e a Fórmula de Euler da análise complexa mostrou a validade para $n = 2$ em $x^n + y^n = z^n$, considerando uma solução heurística realizada durante as operações matemáticas.

A validade para $n = 2$ no campo complexo mostrou como o Último Teorema de Fermat pode ter desfechos surpreendentes de aplicação.

A solução heurística do Último Teorema de Fermat foi de fundamental importância para a demonstração de validade de $n = 2$ no campo complexo.

A interação entre o Último Teorema de Fermat e a Fórmula de Euler da análise complexa mostrou que é possível fazer interagir entidades matemáticas aparentemente antagônicas, obtendo assim, um quadro de grande beleza estética.

É preciso desenvolver novos estudos sobre possíveis interações do Último Teorema de Fermat com as diferentes áreas da matemática.

REFERÊNCIAS

Crease, R.P. **As grandes equações. As histórias das fórmulas matemáticas mais importantes e os cientistas que a criaram.** Rio de Janeiro: Zahar; 2011, 276 p.

Cruz, S.R.; Silva, C.M.; Júnior, A.J.N. A heuristic solution to Fermat's last theorem. *Revista Brasileira do Ensino Médio*, v. 6, p. 1-10, 2023.

Devlin, K. **The Beauty of Mathematics: A Visual Guide to Mathematical Concepts and Ideas.** Princeton University Press, 2011.

Page, R.L. **Number Theory, Elementary** In: in Encyclopedia of Physical Science and Technology (Third Edition), 2001, Copyright © 2001 Elsevier Science Ltd. Ramtech, Inc., Tarzana, California, USA.

Silva, C.M.; Cruz, S.R. Complexidade irreduzível da identidade de Euler. *Origem em Revista*, v.1, n. 1, 2018.

Stewart, I. **Why Beauty Is Truth: The History of Symmetry.** Basic Books, 2013.

Zeitz, P. **The Art and Craft of Problem Solving.** 2nd ed., John Wiley & Sons, 2007.

Zill DG, Shanahan PD. **Introdução à análise complexa. Com aplicações.** 2nd ed. Rio de Janeiro: LTC; 2009, 377 p.